

**IQTISODIY MAZMUNDAGI MASALALAR YECHISH — BOSHLANG‘ICH
SINF O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH
VOSITASI SIFATIDA**

Meyliyev Sobirjon Xolmurodovich

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
“Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi” kafedrasi dotsenti*

Norboyeva Farzina Xusniddin qizi

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
ta‘lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida iqtisodiy tarbiya berish usullarini tadqiq etish va ularga ijodiy yondashish hamda masalalar yechish orqali o‘quvchilarda tejamkorlik hislatlarini shakllantirish haqida gap boradi.*

Kalit so‘zlar: *iqtisodiy savodxonlik, boshlang‘ich ta‘lim, iqtisodiy tarbiya, matematik masala, tejamkorlik, rejalashtirish, moliyaviy madaniyat.*

Аннотация: *В данной статье речь идет о формировании у учащихся качеств бережливости путем исследования методов экономического воспитания на уроках математики в начальных классах и творческого подхода к ним, а также решения задач.*

Ключевые слова: *экономическая грамотность, начальное образование, экономическое воспитание, математическая задача, бережливость, планирование, финансовая культура.*

Abstract: *This article discusses the study of methods of economic education in primary school mathematics lessons, a creative approach to them, and the formation of saving qualities in students through problem-solving.*

Keywords: *economic literacy, primary education, economic upbringing, mathematical problem, thrift, planning, financial culture.*

Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiy bilim va ko‘nikmalar har bir shaxs hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bozor munosabatlari sharoitida yashayotgan jamiyatda iqtisodiy savodxonlik nafaqat kattalar, balki yosh avlod uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi shaxsning asosiy hayotiy ko‘nikmalari shakllanadigan davr hisoblanadi. Shu bois iqtisodiy savodxonlik elementlarini

aynan shu bosqichdan boshlab singdirish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda matematika fanining imkoniyatlari kengdir. Ayniqsa, iqtisodiy mazmundagi masalalar orqali o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur va amaliy hisob-kitob ko'nikmalari shakllantiriladi.

Iqtisodiy savodxonlik tushunchasi va uning mazmuni. Iqtisodiy savodxonlik — bu shaxsning kundalik hayotda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, daromad va xarajatlarni rejalashtirish, tejash, investitsiya qilish va iqtisodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatidir.

Garchi qancha ota – ona bo'lsa, shuncha tarbiya maktabi mavjud bo'lsa-da, lekin o'z vaqtida berilgan maslahat, olib borilgan nozik kuzatish mutaxassislarning tajribasi yosh avlodning shakllanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Bolalarni tejamkorlik va iqtisod qilishga o'rgatish chindan ham murakkab. Bunday uquvga, albatta osonlikcha erishilmaydi. Chunki tejamkorlik shunchaki yirtmaslik, bulg'amaslik, tashlab yubormaslik, sindirmaslik odati emas. Bu avvalo axloqiy fazilat, ma'naviy madaniyat ko'rsatkichidir. Bu fazilat bola uy uchun, oila uchun yasagan buyumidan astoydil mehnat qilish ko'nikmasigacha uy byudjeti qanday tarkib topishini tushunishiga imkon yaratadi. Keyinchalik davlat mablag'larini yaxshi hisob – kitob qilish o'quviga ega bo'ladi. Bularning barchasi oiladan boshlanadi. Tejamkorlik saboqlarini bolalar kattalarga qaraganda tezroq qabul qiladi. Chunki bolalarda odat bo'lib qolgan ko'nikmalar yo'q. Ma'lumki, xilma –xil faoliyat sharoitida bolaning qobiliyatlari eng samarali rivojlanadi, uning ijobiy imkoniyatlari ochiladi, bolani oiladan boshqa qaerda ham faoliyatning xilma –xil turlariga jalb qilish mumkin? Oilaviy tarbiyaning qimmatligi va ahamiyati ana shundaki, kichik bolalik paytidan oilada egallagan narsalar bir umr saqlanib qoladi. Xuddi shuning uchun ota – onalarning bolalarini har tomonlama tarbiyalash majburiyati qonuniy tarzda belgilab qo'yilgan. Deyarli ko'pchilik tarbiya sabr – toqatni talab etishni e'tirof qilishadi, ayrimlar buning uchun tug'ma qobiliyat va malaka, ya'ni ko'nikma kerak deb o'ylaydilar; lekin juda kam insonlar sabr – toqat, tug'ma qobiliyat va malakadan tashqari yana maxsus bilimlar kerakligi haqida ishonch bilan ta'kidlaydilar.

Zamonaviy oilada xo'jalikni oqilona yuritish uchun shaxsiy madaniylikdan tashqari bir qator maxsus ko'nikmalarga ega bo'lmoq zarurdir. Bu oila xo'jaligini oqilona boshqara bilish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, pulni joy – joyida sarflashdan iborat. Boy bo'lishning oltin qonuni, qilinadigan xarajatlar qilinadigan daromaddan oshmasligi shart. Kimki, pulni ishlab topishdan ko'ra,

uni ishlatish qiyin desa, u inson tez boy bo'ladi. O'z uyida bekorga yonayotgan chiroqni o'chirmaydigan, behuda oqayotgan vodoprovod jo'mragini burab qo'ymagan, pulni pala – partish sarflayveradigan, axlat idishga non tashlaydigan, ishlab chiqarishda materiallarni tejalmaydiganlar boy bo'lishi mushkul.

Non insonning eng katta ixtirosi bo'lib, uning yoshi 15000 yilga boradi. Bundan 5000 yil avval Qadimgi Misrda non pishirishning yangi davri boshlanadi. O'sha davr nonvoylari xamirni ko'pchitish, bilan g'ovak – g'ovak qilib non yopishni o'rganib oldilar. Zamonaviy non yopish ham xanuzgacha ana shunga asoslanadi, "Oshirilgan xamirdan" non yopishni misrliklardan greklar o'rganib olishadi. Buhanka non tayyorlash uchun zarur bo'lgan tunuka qolip grekchasiga "klibos" deb atalgan, "hleb" so'zi ana shundan olingan ekan.

Bolaga oila byudjetining nozik tomonlari uning o'ziga ta'lluqli narsalardan uni habardor qilish bilan boshlanadi. Bola uning uchun olinadigan bir dona muzqaymoq bilan butun oila olinadigan baton nonning qiymati bir hil ekanligini bilish kerak, bolalarni konkret misollar orqali qiyoslashga baho berishga o'rgatish kerak. Ota va ona bolaga eng avvalo, o'zlarining kasb – hunarlariga qiziqtirish, ota payvandlashni, ona tikuvchilikni va boshqa kasblarni farzandlariga o'rgata borishi ahamiyatlidir. Bu yosh insonda tejamli va saranjon – sarishtali, o'z Vatani boyluklarini ehtiyot qila oladigan, inson mehnati bilan yaratilgan narsalarni qadriga yetadigan qilib tarbiyalash hamdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun iqtisodiy savodxonlik quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

Pul va uning vazifalarini tushunish

Xarid va sotuv jarayonini anglash

Tejash va jamg'arish tushunchalari

Mehnat va daromad o'rtasidagi bog'liqlik

Oila budjeti haqida dastlabki tasavvurlar

Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyaning pedagogik asoslari

Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy tarbiya bevosita alohida fan sifatida emas, balki fanlar integratsiyasi orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, matematika darslari bu borada samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Didaktik tamoyillar asosida iqtisodiy mazmundagi masalalar:

O'quvchining yosh xususiyatiga mos bo'lishi

Hayotiy vaziyatlarga asoslangan bo'lishi

Ko'ngazmalilikka tayangan holda berilishi

Amaliy yo'naltirilgan bo'lishi. Masalan, oddiy xarid masalalari:

Matematika darslarida tejamkorlikka o'rgatuvchi masalalar yechish muhim o'rin tutadi. Quyida shunday masalalardan namunalar keltiramiz:

Masala 1. O'quvchilar o'tgan yili 4 t 7 s temir – tersak to'plagan edi. Bu yilgi to'plangan temir – tersak bilan hammasi 10 t 3 s bo'ldi. O'quvchilar bu yil qancha temir – tersak to'plashgan?

Yechish: Bu yil temir – tersak to'plashganligi ayirish amali bilan topiladi. $10\text{ t }3\text{ s} - 4\text{ t }7\text{ s} = 5\text{ t }6\text{ s}$. Shu ma'lumotlar asosida yana ikkita masala tuzish mumkin:

a) o'quvchilar o'tgan yili 4 t 7 s, bu yil esa 5 t 6 s temir – tersak to'plashgan bo'lsa, ular ikki yilda jami qancha temir – tersak yig'ishgan?

b) o'quvchilar bu yil 5 t 6 s temir – tersak to'plashdi. O'tgan yilgi bilan birga hammasi 10 t 3 s bo'ldi. O'tgan yili qancha temir – tersak to'plangan?

Yechish: a) $4\text{ t }7\text{ s} + 5\text{ t }6\text{ s} = 10\text{ t }3\text{ s}$

b) $10\text{ t }3\text{ s} - 5\text{ t }6\text{ s} = 4\text{ t }7\text{ s}$

Masala 2. Buzuq jo'mrakdan bir soatda 18 l suv oqib ketmoqda. Shu jo'mrakdan: bir sutkada, 30 kunda qancha litr suv bekorga oqadi?

Yechish: a) jo'mrakdan 1 sutkada qancha suv oqadi?

$$18\text{ l} * 24 = 432\text{ l}$$

b) 30 kunda qancha suv oqadi?

$$30 * 24 = 720$$

$$720 * 18\text{ l} = 12960\text{ l}$$

Masala 3. Chevar ayol shogird qizi bilan birgalikda 4 soatda 68 ta qiyiqcha tikdi. Agar ona 1 soatda 12 ta qiyiqcha tiksa, qizi 1 soatda nechta qiyiqcha tikkan? Masalani ikki usulda yeching.

Yechish: a) ona 4 soatda nechta qiyiqcha tikkan?

$$12 * 4 = 48\text{ ta}$$

b) qizi 1 soatda nechta qiyiqcha tikkan?

$$68 - 48 = 20$$

$$20 : 4 = 5\text{ ta qiyiqcha}$$

Masala 4.1) agar 1 ga yerda 1 kg dan paxta hosili chanoqlarda qolib ketsa, 1 000 000 ga yerdan qancha hosil yo'qotamiz?

2) agar 1 ga yerda 1 kg dan g'alla qolib ketsa, 100 000 ga yerdan qancha g'alla yo'qotamiz?

3) agar 1 ga yerda 100 kg kartoshka qolib ketsa, 100 ga yerdan qancha kartoshka yo'qotamiz?

Yechish:1)1 000 000 kg – 1000 tonna

2) 100 000 ga – 100 tonna

3) $100 * 100 = 10\ 000\ \text{kg} = 10\ \text{tonna}$

Xulosa qilib aytganimizda, matematika darslarida iqtisodiy tarbiya berish o‘quvchilarning tejamkorlik hislatlarini shakllantiradi, kelgusidagi bilimlarini ongli o‘zlashtirishiga hamda kundalik turmushdagi hayotiy faoliyatga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.A.Asimov, Sh.Jo‘raev, “Boshlang‘ich ta‘limda iqtisodiy tarbiya muammolari”, Ilmiy maqolalar to‘plami, Farg‘ona 2011 – yil;
2. M.A.Mirzaahmedov, “Matematika va iqtisod”, Boshlang‘ich ta‘lim 2005 yil 4 – soni;
3. D.Yusupxo‘jayeva, “Iqtisodiy tarbiyani shakllantirish”, Boshlang‘ich ta‘lim 2004 yil 3 – soni.
4. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. – Toshkent, 2020.
5. Matematika o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2017.
6. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent, 2019.

